

ВЫРАЖЕНИЕ МОТИВОВ ЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хайдарова Динора Суранбай кизи

Студент Бухарского частного Азиатского международного университета

dinorasuranbayevna@gmail.com

Аннотация: В этой статье представлена информация о детской поэзии и ее значении, а также о мотивах в изучении родного языка. Кроме того, важность запоминания и объяснения стихов начальным классам обратная связь была высказана.

Ключевые слова: язык, общество, поэзия, акцент, образ, талант, грамматика, речь, лексикология.

Введение: Язык-это средство, служащее для взаимодействия членов общества друг с другом. Чем более усовершенствован этот инструмент, тем яснее, выразительнее выражается мысль. Таким образом, человеческое взаимодействие, эмоции, переживания и состояния определяются языком. Необходимость углубленного изучения родного языка в школе проистекает из основных задач, которые выполняет язык. К. Д. Ушинский придавал большое значение родному языку в системе предметов начальной школы и считал его центральным и ведущим предметом. "Будучи прекрасным учителем, родной язык многому учит ребенка. Ребенок учится так много за два-три года, что даже при прилежном методически очень правильном чтении в 20 лет он не сможет учиться наполовину. В этом и заключается великая педагогика родного языка", — говорит он. Именно поэтому в начальных классах большое значение придается изучению родного языка.

Анализ и методология литературы: Здесь также следует отметить, что на появление новой детской литературы периода независимости большое влияние оказала литература второй половины 80-х годов. Ведь именно в этот период наша детская литература превратилась в литературу, которая буквально смотрит прямо на действительность, делает первые шаги в воспитании подрастающего поколения в духе чувств привязанности. С этой точки зрения мы имеем полное право сказать, что эпоха Независимости-это время, когда наша детская литература растет, взрослеет, ищет свою идентичность по-своему.

Наконец, в поэзию детской литературы периода независимости впервые стал входить образ настоящего узбека, этот шаг можно оценить как качественное изменение в воспитании подрастающего поколения на привычном пути самосознания. Поэма талантливого поэта Дилшода Раджаба "Узбек" примечательна тем, что в ней делается акцент на образе человека, народа. С первых же строк стихотворения начинают прорисовываться строки в образе толерантного узбека:

Даже если не подходит сам, другу

У него есть место.

Чаша на пассажира

У него есть чай.

Обсуждение: Учащиеся начальных классов учатся осознанному чтению и грамотному письму на уроках родного языка, осваивают закономерности устной и

письменной речи. Навыки и умения в области родного языка (навыки речи, чтения и письма) являются необходимым условием и средством воспитательного труда учащихся. Наряду с приобретением навыков чтения, учащемуся необходимо в первую очередь выучить родной язык, так как родной язык является залогом грамотности, интеллекта. Родной язык-это и другое предметное средство обучения: и история общества, и естественные науки изучаются с использованием родного языка. Таким образом, родной язык занимает особое место как в общем созревании ребенка, так и в пробуждении его страсти к знаниям и труду. Язык-важный инструмент воспитания. Читая художественную литературу, газеты, журналы, ребенок воспитывает в себе лучшие качества, овладевает культурой обращения. Поскольку родной язык занимает центральное место в начальных классах, необходимо воспитывать у каждого ученика интерес и любовь к родному языку. Тип и содержание занятий по родному языку в начальных классах включают:

1. Развитие устной и письменной речи учащихся в связи с чтением, письмом, изучением грамматического материала, наблюдениями и социальной деятельностью.

2. Обучать грамоте детей, приходящих в первый класс, то есть учить их элементарному чтению и письму, превращая эти навыки в навыки.

3. Изучение норм литературного языка, то есть грамотного письма с соблюдением орфографии и пунктуации, правильного произношения, овладение речевыми и стилистическими элементами.

4. Изучение теоретического материала по грамматике, фонетике, лексикологии, формирование научных понятий из языка.

5. Знакомить учащихся с образцом художественной, научно-популярной и другой литературы на уроках чтения и грамматики, формировать у них навыки восприятия художественного произведения. Все эти задачи решаются в начальных классах субъектом родного языка, и они отражаются в программе родного языка. Программа является государственным документом, в котором будут определены содержание и объем учебного предмета, а также основные требования к уровню знаний, умений и навыков по данному предмету. Учитель и ученики работают в соответствии с требованиями программы.

Создав образ творческого ребенка, он загорелся творческим энтузиазмом: "Кем я буду в будущем?" естественно, что в центре его внимания-образ детей, которые смотрят на Надежду завтра, живущих в уклонении от мечтаний. Ведь именно такие стихи поэта выделяют юных героев среди тысяч их сверстников, учат думать, слушать, смотреть на мир. А потребность в мышлении ведет к созреванию личности.

Результат: Независимо от того, называется ли художественная литература реалистической литературой, романтической литературой, сюрреалистической литературой, в первую очередь, читатель должен сеять семена добра в своей душе, служить воспитанию ее в духе лучших человеческих качеств. Главная задача художественной литературы состояла в том, чтобы сделать это тысячелетия назад, и это будет продолжаться и сегодня, и через тысячу лет.

Поскольку создатель создает свои произведения для детей, вполне естественно, что главными действующими лицами являются дети, поскольку ребенок, читающий книгу, ищет в произведении, прежде всего, себя, сверстников, чьи мысли, мировоззрения, стремления совпадают с его собственными. Если проанализировать на примере героев стихотворений Т.

Адашбаев “Летающая в ночи звезда”, “Мой вопрос”, то Серия Н.Иманбердиева “Упрямые”, “Странное выживани” Герои стихотворения С.Иноятова “Новый ребенок” исследуются как буквально борющееся поколение в современной узбекской детской поэзии.

Кроме того, при составлении новых учебников и учебных пособий особое внимание уделялось произведениям ведущих деятелей нашей сегодняшней детской литературы, инчунин, наши дети стали усваивать уроки человечности через образцы национальной литературы, созданной на нашей национальной земле, заново воспринимать многотысячелетние духовные, литературные, религиозные ценности нашего народа. Все это, несомненно, будет иметь огромное просветительское значение в становлении молодого поколения как духовно совершенных людей, в становлении верным чадом своей пуповинной крови – родины, своего народа, своей нации. Потому что только тот, кто может уважать себя, признавать свою историю, свою культуру, свою литературу, может быть буквально патриотом. Во-вторых, человек, который ценит себя, может ценить и других, а человек, который знает свое уважение, может ценить и других.

Вывод: Итак, главная задача детской литературы-воспитание подрастающего поколения в духе духовно-нравственного совершенствования. Отсюда одно из главных его своеобразий определяется тем, что оно должно сеять в сердце читателя семена добра, служить воспитанию его в духе лучших человеческих качеств, приобретать не только литературно-эстетическое, но и просветительское значение.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. А. Рафиев. Узбекский алфавит и орфография на основе латиницы. —Т.: 2003.
2. А. Гуломов. Принципы и методы обучения родному языку. - Т.: "Учитель", 1992.
3. В. Макулова, Т. Адашбаев. Моя книга-oftobim (книга для внеклассного чтения для 1 класса). — Т.: "Учитель", 1999.
4. В. Макулова, С. Садиева. Внеклассная учебно-методическая работа laii (методическое пособие для учителей 1 класса). — Т.:, 0 'щипец', 1997.
5. В. Макулова, С. Матч. Моя книга-oftobim (книга для внеклассного чтения для 2 класса). — Т.: "Учитель", 2000
6. Адашбоев Турсунбой, (2003). Мои мечты-мои двойные крылья. Издательство Восток, Ташкент.
7. Avezov Olmos Ravshanovich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot qizi. (2022). EMOTIONS AND GESTURES ARISING BETWEEN CULTURES AND CUSTOMS. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(08), 11–14. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume02Issue08-04>
8. Мирали Мирхон Ўғли Дехқонов, & Отабек Ганиевич Набижонов (2021). ОДИЛ ЁҚУБОВ АДАБИЙ-ЭСТЕТИК ҚАРАШЛАРИДА МАҚСУД ШАЙХЗОДА ИЖОДИГА МУНОСАБАТ. Scientific progress, 2 (1), 523-526.